

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15190872>

O'RTA ASRDA YIRIK QUL BOZORLARI VA MINTAQALARARO SAVDO MASALALARI

Normurodov Botir Jobir o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti 1-bosqich magistranti

Elektron pochta: botirnormurodov97@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan yarim orollarda va janubiy Italiyada joylashgan o'rta asrlardagi eng yirik qul bozorlari va qul savdogarlarining kelib chiqishi haqida alohida to'xtalib o'tiladi. Bundan tashqari qullarni tashish usullari, asosan rimliklar va boshqa Yevropalik qul savdogarlari misolida ko'rsatib o'tiladi. Yevropa mintaqasida XII-XIV asrlarda mavjud bo'lgan qul narxlari va savdogarlarning yillik qul sotish miqdori ko'rsatiladi. Tijorat bilan shug'ullanuvchi nasroniy savdogarlari sonining kamayishi sabablari va quldorlik jamiyatining tanazzulga uchrash jarayonlari yoritiladi. Nihoyat, islom jamiyatining nasroniy qul savdosiga ta'siri haqida tegishli ma'lumotlar bilan to'ldirilgan.

Kalit so'zlar: savdo markazlari, qul, savdo, oltin, ayrboshlash, bosqinchilik, majburiy mehnat, o'rta asrlar.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется истокам крупнейших средневековых невольничьих рынков и работорговцев, располагавшихся в основном на полуострове и юге Италии. Кроме того, способы перевозки рабов показаны главным образом на примере римлян и других европейских работорговцев. Показаны цены на рабов в XII-XIV веках в Европейском регионе и объёмы годовой продажи рабов купцами. Выделены причины уменьшения числа христианских купцов, занимающихся торговлей, и процессы упадка рабовладельческого общества. Наконец, он наполнен актуальной информацией о влиянии исламского общества на христианскую работорговлю.

Ключевые слова: торговые центры, раб, торговля, золото, обмен, вторжение, принудительный труд, средневековье.

Abstract: *This article focuses on the origins of the largest medieval slave markets and slave traders, mainly located in the peninsula and southern Italy. In addition, the methods of transporting slaves are shown mainly by the example of the Romans and other European slave traders. The prices of slaves in the 12th-14th centuries in the European region and the amount of annual sales of slaves by merchants are shown. The reasons for the decrease in the number of Christian merchants engaged in trade and the processes of the decline of the slave society are highlighted. Finally, it is filled with relevant information about the influence of Islamic society on the Christian slave trade.*

Keywords: *trade centers, slave, trade, gold, exchange, invasion, forced labor, middle ages.*

O'rta asrlardagi qul bozorlari har qanday zamonaviy bozorlardan va umuman, qadimgi dunyo bozorlaridan tubdan farq qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ilk qul bozorlarining vujudga kelishiga sabab asirga tushgan qullardan qutulish ehtiyoji bo'lgan, sababi insoniyat rivojlangani sari ular olib boradigan urushlarning soni va salmog'i ham sezilarli darajada oshib borgan. Natijada vaqt o'tishi bilan asirlarni yoppasiga o'ldirib yuborish foydasiz va keraksiz amaliyot ekanligi oydinlashgan, sababi qo'lga olingan asirlarning soni nihoyatda ko'p edi. O'rta asrlarga kelib salb yurishlariga sabab bo'lgan diniy mojarolar kuchayishi bilan kuchga to'lgan frank, angl va nemis ritsarlari uzoq sharqiy qo'shnilari musulmon mamlakatlari ustiga qo'shin tortdilar va bu urushni o'zlari uchun "muqaddas", - deb ham e'lon qilishdi¹. Ushbu voqea nafaqat kutulmagan hujumni boshdan kechirgan musulmonlarning, balki muqaddas urushda jon berishni ko'zlagan nasroniylarning ham ko'p sonli talofat berishi bilan o'z nihoyasiga yetdi. Salbchilarning eng oldingi safida turgan cherkov va Tamplerlar ushbu "muqaddas" urushdan maksimal daromad ko'rgan tabaqalar sifatida tarixda qolishgan. Manbalarda keltirilishicha bir ritsar muaffaqiyatli chiqqan navbatdagi urush so'ngida yuzlab musulmon qullariga egalik qilar edi. Dastlabki salb yurushlari davrida musulmonlar nasroniylarni asir olishmagan, chunki ularda yerlariga bostirib kelgan bosqinchilarga nisbatan kuchli nafrat bor edi, ustiga ustak dastlab

¹ David Brion Davis: "The Rise and Fall Of Slavery in the New World", "Oxford University Press" 2006-years, P 27-32

nasroniylarning qilgan yaxshiliklari ham bunga sabab edi. Ammo keyinchalik ko‘plab yo‘qotishlar va ishchi kuchiga bo‘lgan yuqori talab dushmanni bandi qilishga va o‘zlari vayron qilgan yerlarni o‘lguncha obod qilishga majburlashga undaydi. Shu sababdan bo‘lsa kerak eng yirik qul savdo markazlaridan biri aynan ham nasroniylarga ham musulmonlarga muqaddas hisoblangan Quddus shahrida vujudga kelgan. Asosan eng yirik qul bozorlari dengiz bo‘yi yoki savdo yo‘llari kesishadigan chorraxalarda joylashgan¹. O‘rta g‘arb dunyosida Florensiya shahri bunday hududlarning eng ko‘zga ko‘ringani edi. Florensiyada qul bozorlar xaftaning dushanba kuni tashkil etilar edi va bu kunda bozorda qullardan tashqari otlar va cho‘chqalar ham sotilar edi. Qulning narxi uning yoshi, jinsi va ko‘rinishiga qarab turlicha baholangan². Qora tanli qullar nisbatan arzon bo‘lib bunga sabab etib Yevropada bunday rangli odamlarni ko‘pchilik ko‘rmagani va ularning odam ekanligiga ham yevropaliklarda shubha borligi sabab bo‘lgan. Yevropada ko‘pchilik qullar sotib olinganidan keyin xristian dinini qabul qilishga majburlangan, bu bir tomondan ularga bo‘lgan munosabatning yumshashiga ham sabab bo‘lgan va keyinchalik ular hatto ozodlikka erishishi mumkin bo‘lgan. Musulmon dunyosida esa aksincha qullarning g‘ayridin bo‘lishi ma’qul ko‘rilgan, sababi musulmon kishini qul qilish mumkin bo‘lmagan³. Ushbu aqidaga butun musulmon olamida amal qilingan, ammo vaqt o‘tishi bilan islomdagi masxablar orasida ham ma’lum bir tafovutlar ko‘zga tashlanavergach ular bir birini ham qul qilaverishgan. Sabab etib esa ularning o‘zga mazxabda ekanligi ko‘rsatilgan. O‘rta asrlarda, ya’ni XV-XVI asrlarda Yevropalik dengizchilar afrika sohillaridan jinoyatchilar va mahbuslarni sotib olishadi va ularni sotish uchun Amerika sohillari tomon yo‘l olishadi. Bu sayohatlar tobora ko‘paygani va qul savdosining gurkirab rivojlanishi oqibatida qul tashishda ham ma’lum bir “ananalar” shakillanadi. Misol uchun qullar ortilgan kemalarda ayol va bolalar erkak qullardan alohida bo‘lmada

¹ Russell Thornton: “A Population History Since 1492”, “University of Oklahoma Press”, 1987-years, P 42-54

² David Eltis and David Richardson: “Atlas of the Transatlantic Slave Trade”, “Yale University Press”, 2010-years, P 23.

³ Junius P. Rodriguez: “The Historical Encyclopedia of World Slavery”, “Santa Barbara, California:ABC-CLIO”, 1997-years, P 307-308.

saqlangan. Sayohat davomida qullarga faqat makkajo‘xori va suv berishgan¹. Qullar shu darajada tiqilinch joylashtirilganki, har bir qarich yerdan maksimal darajada foydalanishga harakat qilingani bilinib turar edi. Sababi Afrika sohilidan Amerika qirg‘oqlarigacha bo‘lgan tijoriy sayohat anchagina vaqtni olar va sayohat harajatlarini qoplash uchun ko‘proq qul olib olish kerak edi. Bundan tashqari og‘ir va noqulay sharoitda hamma qullar ham manzilga omon yetib borisha olmas edilar bu esa ko‘riladigan foydani yana qisqartirar edi. Ko‘proq qulni kemaga joylash esa taxminiy o‘ladiganlarning sonini qoplash uchun ham kerak edi. Qul tashish uchun kemalar atayin o‘zgacha dizaynda yaratilgan va u uch bo‘lmadan iborat bo‘lgan. Birinchi, eng quyi palubada erkak qullar bo‘lishgan, ikkinchi bo‘lmada esa bolalar va ayollar. Uchinchi bo‘lma zahiralarni saqlash uchun xizmat qilgan. Qul ortilgan kemalar, boshqa mahsulotlarni kemaga olishi mumkin bo‘lmagan, shu sababli bunday kemalar ortiga qaytayotganda yana Afrikaga emas balki yevropaga borib u yerdan Afrika tomon yo‘l olishgan². Sababi Amerikaga qul olib borgan kema Yevropaga shakar, vino, tamaki bilan u yerdan Afrikaga esa ipak mato, sanoat mahsulotlari bilan qaytgan. Bu tarixga “uch tomonlama savdo” (triangle trade) nomini olgan.

Buyuk Karl yurishlari davomida harbiylarni tobora ko‘proq asirga olishga harakat qiladi va bu harbiy asirlarni mamlakatida qishloq xo‘jaligida majburiy mehnatga jalb qiladi. Oqibatda Karl zamonida o‘n yillab mamlakatda ochlik bo‘lmaydi va bu ham Karlning buyuk deb atalgan tahallusiga yoqilg‘i bo‘lib hizmat qiladi. Usmoniylar imperiyasi musulmon g‘arbidagi eng yirik mamlakat bo‘lib hattoki ma‘lum vaqt davomida xalifalik markazi ham bo‘lgan. Asrlar davomida shakllangan ananlar ishida qul saqlash udumlari ham mavjud edi. Istanbul bandargohlari yil bo‘yi eng yirik qul bozorlari uchun ochiq edi. Sharq va g‘arb savdogarlarining chin ma‘noda bu yerda yo‘llari kesishar edi³. Musulmon bo‘lmagan qullarni sotishda hech qanday cheklov yo‘q edi, musulmon qullarni sotishda esa sulton va shayx-ul-islom foydasiga

¹ Sowande M. Mustakeem: “Slavery at Sea: Terror, Sex, and Sickness in the Middle Passage”, “University of Illinois Press”, 2016-years, P 63

² Steven Mintz, “Historical Context: American Slavery in Comparative Perspective”, “University of Georgia Press”, 2022-years, P 39.

³ Franklin W. Knight, “The Haitian Revolution”, 2000-years, P 105-108.

boj undirilgan va ruxsat berilgan. 1451-yilda Mehmed I tomonidan Konstantinapol hizirgi Istanbul bosib olingach mamlakatning intelegensiya qatlami shimolga, Italiyaning boy dengizbo'yi shaharlariga ko'chishadi. Ular nafaqat badavlat zodagonlar, balki olim-u fuzalolar ham edi va o'zlari bilan yunon va arab tilida yozilgan ko'pdan ko'p kitob va qo'lyozmalar bilan borishgan. Endilikda Istanbul mezbonlik qiladigan yirik qul bozorlari ham Florensiya kabi shahar-davlatlarga ko'chadi.

Qul bozorlarining hech qaysi biri bir-biridan ayro ishlamagan, ya'ni doimo ular o'rtasida ma'lum bir aloqa bo'lib turgan¹. Masalan, vikinglar, asosan, Ruminiya va Moraviya hamda nemislar ta'sirida o'zlashtirilgan turli slavyan davlatlari bilan savdo qilishgan. Xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar "xo'jayin" va uning "quli" o'rtasidagi kabi murakkab va ba'zan shiddatli edi. Biroq, qulga munosabat shafqatsiz edi; qul o'zining "oq xo'jayini" ga to'g'ri o'rganishi va yangi madaniyatni o'zlashtirishi uchun sotib yuborilgunga qadar uzoq vaqt davomida qiynoqlarda tarbiyalangan va bu tayyorlov davomida ko'pchilik qullar halok ham bo'lishgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, narx qullarning turli xususiyatiga qarab berilgan. Imperiyaning ko'plab bozorlarida slavyan ayollari va erkaklari afzal ko'rilgan, buni Glushka, Polsha hukumdori (taxminan 965-1018) va Otton III (995-1002) o'rtasida slavyan qullari haqidagi quyidagi savdo bitimi tasdiqlaydi². "Qorong'u asrlar" deb atalgan o'rta asrlarning boshida Yevropa mashaqqatli mehnatga asoslangan feodal jamiyat edi. Barkamol bo'lgan Vizantiya imperiyasi o'sha vaqt uchun texnologik jihatdan biroz rivojlangan qudratli davlatligicha saqlanib qolayotgan edi. Vizantiya bozorlariga Sharqdan (Yaqin Sharq va Osiyo) va G'arbdan (Afrika va ba'zan Yevropa) ko'plab qullar keltirilgan va qul bozorlari doimo gavjum edi. Vikinglar Shvetsiya, Daniya va Norvegiyadan har yili bir necha ming kishini bunday markazlarga olib kelishar edi. Vikinglar ularni qo'shnilariga qilgan tezkor hujumlari davomida qo'lga kiritgan edi. Yana bir yirik quldorlik markazi Arabiston edi, Murlar va Barbarlar

¹ Carl Wise and David Wheat, "Pope Nicolas V and The Portuguese Slave Trade", 2016-years.

² Adam Rothman, "The Jesuits and Slavery", Journal of Jesuit Studies Press, 2020-years. P 61-68.

Marokashdan Andalusiyagacha bo‘lgan tizimli, xavfsiz va barqaror savdo bozorini boshqarganlar¹.

Venetsiya va boshqa orol shaharlar gullab-yashnagan va savdo kengayib, Xitoydan Levant (sharq)gacha bo‘lgan barcha asosiy va muhim bozorlarda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Ba‘zan savdo-sotiq qoidalarini buzganligi uchun olingan savdogarlar va mo‘ynachilarning kemalari bandargohda tutib qolingan va barcha mol-mulki musodara qilingan. Bu esa savdodagi qoidalardan og‘ishmaslikka undab turgan. Venetsiya, Genuya va Piza kabi uchta yirik shaharlar g‘arbdagi eng yirik quldorlik, xo‘jalik va savdo markazlari edi va g‘arbning qul savdosining ko‘p qismini birga boshqarganlar². Ularning biznesi uch asr davom etgan bo‘lib, barcha qullar ularga faqat bir manbadan kelgan, chunki G‘arbiy Yevropadan qul savdosi faqat bir tomonlama savdo edi. Qullar musulmon va nasroniy mamlakat chegaralarida bosqinlar va o‘g‘irlash yo‘li orqali yig‘ilgan, keyin naqd pulga va oltinga sotilgan, savdoda qisman Venetsiyada ishlab chiqarilgan oltin tangalar – dukatlardan foydalanilgan. Savdoda ham nasroniy ham musulmon mamlakatlari uchun birdek qadrlil narsa oltin edi va eng qimmatli oltin Marokash tillasi bo‘lib, faqat xalqaro savdoda foydalanilgan³.

Shimoli-g‘arbiy mamlakatlarda Al-Andalus eng ko‘p qullarni sotib olish va eksport qilish bilan shug‘ullanar edi, undan keyin Mag‘rib viloyati va Fotimiylar turar edi. Yusuf ibn Tashufin Olmoniya yetib brogan dastlabki qul savdogarlaridan bo‘lgan. U hukmdor Alfonso X Donishmand bilan shartnoma tuzishga va ko‘p sonli barbar qullarini unga sotishga erishgan.

¹ R. W. Bacon, “African-Americans in Middletown 1661-1850: Enslaved Africans Contributed to Town’s Growth”, 2011-years, P 70-83.

² Eric Kimball, “An Essential Link In A Vast Chain: New England and the West Indies, 1770-1775”, 2009-years, P 385-386.

³ Laura Krantz, “Looking into its Past, MIT Finds its First President Once Owned Slaves”, 2018-years, P 70-89.